

测样咨询

拒重金属的能力 / 吸收重金属离子速率

一、意义

检测重金属胁迫下，根实时吸收 Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等离子的速率。

二、研究案例

• *J Hazard Mater* 林科院罗志斌：NMT 发现人胎盘特异基因 8 的同源基因 PcPLAC8-10 促进杨树根系对镉的吸收

通讯作者：中国林业科学院 罗志斌

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

检测 PcPLAC8-10 在根中 Cd²⁺ 转运中的作用，在转基因和野生型植物的细根的根尖处测量吸 Cd²⁺ 速率。在 0 μM Cd 下，转基因和野生型植物的 Cd²⁺ 吸收范围为 -355 至 -199 pmol · cm⁻² · s⁻¹，但与野生型杨树相比，转基因植物的吸收量高出 75–79%。在 100 μM Cd 下，转基因和野生型植物的 Cd²⁺ 吸收范围为 -93 至 -31 pmol · cm⁻² · s⁻¹，但与野生型杨树相比，转基因植物的吸收量高 186–199%。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考